

***Оставь значение, всяк
грамматикализирующийся
(о семантическом развитии глагола
kel'tânâ 'оставить' в татышлинском говоре
удмуртского языка)****

Егор Владимирович Кашкин

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН;
МГУ имени М. В. Ломоносова

В статье рассматривается употребление глагола *kel'tânâ* 'оставить' в сложных глагольных комплексах (сочетаниях деепричастия лексического глагола с грамматикализированным глаголом) в татышлинском говоре удмуртского языка. Обсуждается возможная мотивация его семантических расширений.

***Abandon meaning all ye who grammaticalize
(on the semantic development of the verb
kel'tânâ 'leave, abandon'
in Tatyshly Udmurt)***

Egor V. Kashkin

Vinogradov Russian Language Institute
of the Russian Academy of Sciences;
Lomonosov MSU

The article deals with the use of the verb *kel'tânâ* 'leave, abandon' in complex predicates (including a converb of a lexical verb and a grammaticalized verb) in Tatyshly Udmurt. The possible mechanism of its semantic development is discussed.

* Исследование поддержано Российским научным фондом (проект № 22-18-00285, выполняемый в МГУ имени М. В. Ломоносова).

1 Введение

Статья посвящена грамматикализации глагола *kel'tānā* 'оставить' в сложных глагольных комплексах в татышлинском говоре удмуртского языка. Мы рассмотрим, какие значения привносит этот глагол в такие конструкции, и обсудим, как они могли бы быть связаны с его исходным значением. Под сложными глагольными комплексами понимаются морфосинтаксически слитные конструкции, состоящие из простого деепричастия (с показателем *-sa*) лексического глагола и из грамматикализованного глагола. Такие конструкции обсуждались, в частности, в (Кельмаков 1975; Horvath 2013; Bradley 2016), но их семантическая характеристика носит весьма краткий характер. Не являются исключением и конструкции с *kel'tānā*.

Материал собран в 2023–2024 гг. в Татышлинском районе Республики Башкортостан (с. Нижнебалтачево, д. Старый Кызыл-Яр, д. Ивановка, с. Новые Татышлы, с. Старокальмиярово, с. Уразгильды, д. Бигинеево, д. Арибаш) методом анкетирования, а также путем анализа экспедиционного корпуса текстов¹ (КТУ). Примеры записываются в практической транскрипции, в основном следующей системе из (Baidoullina 2003). При цитировании примеров, взятых из других источников, сохраняется система записи источника. При примерах, записанных в ходе анкетирования, источник не указывается.

Далее в разделе 2 мы обсудим семантику глагола *kel'tānā* в сложных глагольных комплексах, коснувшись также его исходных употреблений. В разделе 3 рассматриваются возможные механизмы семантического развития этого глагола. В разделе 4 подводятся итоги.

2 Семантика глагола *kel'tānā*

2.1 Употребления вне сложных глагольных комплексов

Глагол *kel'tānā* (в литературном языке *кельтыны*) используется в широком наборе контекстов, соответствующих употреблению

¹Корпус татышлинского удмуртского доступен по ссылке: <https://udmurt.web-corpora.net/tatyshly/> (дата обращения 21.09.2024).

русского глагола *оставить*, ср. в (1) значение 'уходя, не взять с собой', в (2) значение 'сохранить в каком-л. состоянии'.

(1) *mī sumka-os-āz kel't-i-m vokzal-e.*
мы сумка-PL-ACC оставить-PST-1PL вокзал-ILL
'Мы оставили сумки на вокзале.'

(2) *vas'a tūš-se mič'-i-z no mājāk-ze*
Вася борода-ACC.POSS.3SG брить-PST-3SG ADD усы-ACC.POSS.3SG
kel't-i-z.
оставить-PST-3SG
'Вася сбрил бороду и оставил усы.'

В (Ившин 2019: 879) также приводятся литературные примеры *книгаез эш доры кельтыны* 'оставить книгу у товарища', *вөез чукналы кельтыны* 'оставить масла на утро', *уксётэк кельтыны* 'оставить без денег', *вордйськем пальёсты кельтыны* 'оставить (покинуть) родной край', соответствующие различным приведенным в МАС² значениям русского *оставить* и имеющие аналоги в татышлинском говоре.

2.2 Длительное нахождение в заданной локации

Употребления лексемы *kel'tānā* в сложных глагольных комплексах можно разделить на несколько классов. Во-первых, конструкция с ней описывает длительное нахождение какой-либо сущности в заданной локации в результате произведенного действия, ср. (3a)–(3b).

(3) а. *mon ūs'tet-ez ūs'kāt-i-∅ / *ūs'kātā-sa*
я ключ-ACC уронить-PST-1SG уронить-CVB
kel't-i-∅ no sokā ik žut-i-∅.
оставить-PST-1SG ADD тогда ЕМРН поднять-PST-1SG
'Я уронил ключи и сразу поднял.'

²МАС (малый академический словарь русского языка) доступен по ссылке: <http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp> (дата обращения 21.09.2024).

- b. *mon ús'tet-ez ús'kätä-sa kel't-i-Ø no*
 я ключ-ACC уронить-CVB оставить-PST-1SG ADD
šukaz'-a-z šed't-i-Ø.
 завтра-LOC/ILL-POSS.3SG найти-PST-1SG
 'Я уронил ключи и нашел на следующий день.'

Возможны и метафорические расширения такой семантики, не предполагающие буквального оставления физического объекта, см. (4)–(6); в (5) показано, что конструкция с *kel'tânâ* несовместима с эксплицитным указанием на удаление объекта.

- (4) *pjaš fan'era-je vžigat' karâ-sa kel't-i-z*
 мальчик фанера-ILL выжигать делать-CVB оставить-PST-3SG
s'ulem.
 сердце
 'Мальчик выжигает на фанерке сердечко.'
- (5) *dâšet-is' doska-je už gožtâ-sa kel't-i-z*
 учить-PTCP.ACT доска-ILL работа писать-CVB оставить-PST-3SG
 (**no č'uš-i-z*).
 ADD стереть-PST-3SG
 'Учительница написала на доске задание (*и стерла его).'
- (6) *mon č'eber nâl-ez a'ž'â-sa kel't-i-Ø.*
 я красивый девушка-ACC видеть-CVB оставить-PST-1SG
 'Я красивую девушку приметил.'³

Учитывая, что примеры (4)–(6) и подобные им предполагают сохранение длительного результата, мы проверили, не выражает ли конструкция с *kel'tânâ* грамматическое значение перфекта (см. (Dahl 1985: 129–138; Плунгян 2016) и др.). Итог этой проверки оказался, однако, отрицательным. Так, при конструкции возможно точное указание времени в прошлом (7)–(8). Кроме того, в (8) она отсылает к событию, прагматически, по-видимому, не актуальному в настоящий момент.

- (7) *tolon bakč'a-jez gârâ-sa kel't-i-m.*
 вчера огород-ACC пахать-CVB оставить-PST-1PL
 'Вчера мы вспахали огород.'

³У данного сочетания возможна и другая интерпретация — 'увидел мельком', см. раздел 2.4.

- (8) *kɥatān ar ta-les' az'lo pes'aj-e*
 тридцать год этот-GEN2 раньше бабушка_по_отцу-POSS.1SG
mānām odig jaš'ik kanfet kuz'ma-sa kel't-i-z.
 я.DAT один ящик конфета дарить-CVB оставить-PST-3SG
 'Тридцать лет назад бабушка подарила мне ящик конфет.'

2.3 Уход агентивного участника

Многие примеры с *kel'tānā* предполагают последующий уход агентивного участника из той локации, в которой развивается ситуация, см. (9)–(10). Пример (9b) показывает, что конструкция предполагает уход именно агентивного участника, а не другого участника ситуации, даже если последний компонент выражен эксплицитно.⁴

- (9) а. *anaj mānām uks'o s'otā-sa kel't-i-z.*
 мать я.DAT деньги давать-CVB оставить-PST-3SG
 'Мама дала мне денег [и ушла / *осталась дома и послала меня в магазин].'
- б. *anaj mānām uks'o s'otā-sa kel't-i-z po mon*
 мать я.DAT деньги давать-CVB оставить-PST-3SG ADD я
magaz'in-e mān-i-∅.
 магазин-ILL идти-PST-1SG
 'Мама дала мне денег, и я ушел в магазин [и мама тоже ушла куда-то / *осталась дома].'
- (10) *vas'a kōrāš-ez šor-ā kes'a-s'kā-sa*
 Вася сосед-POSS.3SG середина-ILL кричать-DETR-CVB
kel't-i-z.
 оставить-PST-3SG
 'Вася накричал на соседа и ушел.'

Возникает вопрос о соотношении компонентов длительного нахождения объекта в заданной локации (раздел 2.2) и ухода агентивного участника: обязательно ли конструкцией с глаголом *kel'tānā* выражен каждый из них? В разделе 2.2 мы видели

⁴Как видно, в частности, из (10), модель управления сложного глагольного комплекса с *kel'tānā* может отличаться от модели управления самого этого глагола. Более подробное рассмотрение этого вопроса находится за рамками данной статьи.

примеры, указывающие на длительное (но не на кратковременное) оставление объекта в том или ином месте. Эти примеры типично получают и комментарии носителей о том, что агентивный участник «куда-то ушел». Одновременно конструкция с *kel'tânâ* невозможна во многих контекстах, которые явно противоречат семантике ухода из поля наблюдения. Так, в (11a) она предполагала бы, что ребенок где-то оставил сломанную ногу, а сам покинул соответствующую локацию, ср. употребление *kel'tânâ* в (11b).

- (11) a. *nâlpi pâd-ze tijalt-i-z / *tijaltâ-sa*
 ребенок нога-ACC.POSS.3SG сломать-PST-3SG сломать-CVB
kel't-i-z.
 оставить-PST-3SG
 'Ребенок сломал ногу.'
- b. *kenž'al'i bâž-ze tijaltâ-sa kel't-i-z.*
 ящерица хвост-ACC.POSS.3SG сломать-CVB оставить-PST-3SG
 'Ящерица оставила (букв.: сломав оставила) свой хвост.'

В предложении (12a), предполагающем сохранение информации в памяти самого субъекта, конструкция с *kel'tânâ* невозможна. Однако в (12b), где речь идет о передаче информации другому участнику, эта конструкция допустима.

- (12) a. *nâl u'mort s'âin st'ix dâšet-em /*
 девушка удмурт по стихотворение учить-PST2
**dâšetâ-sa kel't-em.*
 учить-CVB оставить-PST2
 'Девочка выучила стихотворение на удмуртском.'
- b. *nâl-â eš-se alama kâl-jos-lâ*
 девушка-POSS.1SG друг-ACC.POSS.3SG плохой слово-PL-DAT
dâšet-em / dâšetâ-sa kel't-em.
 учить-PST2 учить-CVB оставить-PST2
 'Дочка друга научила плохим словам.'

Вместе с тем данные об обязательности обсуждаемых компонентов значения оказываются неоднородны. Так, некоторые примеры предполагают уход агентивного участника, но не предполагают сохранение какого-либо длительного результата действия. Из предложения (13) следует, что агентивный участник

покинул локализацию, в которой произошла ситуация удара, но не следует, что эта ситуация привела к длительному нахождению какого-либо объекта в одной и той же локализации (то же верно и для примера (10)) либо к возникновению долговременного результата удара.

- (13) *so mon-e šukkā-sa kel't-i-z.*
 тот я-ACC ударить-CVB оставить-PST-3SG
 'Он меня ударил и ушел.'

В (14), напротив, выражен компонент длительного оставления объекта (пиджака) в одной и той же локализации (часть носителей усматривает у аналитической конструкции и дополнительные компоненты значения в сравнении с употреблением глагола *dis'anā* 'надеть' без модификаторов: 'Вася не надел ничего поверх пиджака' либо 'Вася оделся по-щегоольски' — последняя импликация нерегулярна и не вполне ясна). Однако компонент ухода агентивного участника здесь исключен.

- (14) *vas'a pinžak dis'a-sa kel't-i-z.*
 Вася пиджак надеть-CVB оставить-PST-3SG
 'Вася надел пиджак.'

Пример (15), описывающий последовательность событий, оценивается носителями по-разному. Некоторые из них интерпретируют его таким образом, что начальник оставил документы в одной локализации и вел собрание в другой. Часть же носителей полагает, что смена локализации в данном контексте необязательна и предложение совместимо с ситуацией, когда начальник на длительное время оставил документы перед собой и в это же время вел собрание.

- (15) *nač'al'n'ik dokument-jos-se as*
 начальник документ-PL-ACC.POSS.3SG REFL
az'-a-z ponā-sa kel't-i-z no
 перед-LOC/ILL-POSS.3SG положить-CVB оставить-PST-3SG ADD
l'uka-s'k-em-ez nuā-nā kutsk-i-z.
 собрать-DETR-PTCP.PST/NMLZ-ACC вести-INF начать-PST-3SG
 'Начальник положил документы перед собой и стал вести собрание.'

Таким образом, хотя во многих случаях контекст употребления конструкции с *kel'tānā* предполагает и компонент длитель-

ного нахождения объекта в некоторой локализации в результате осуществления ситуации, и компонент ухода агентивного участника, в целом эти компоненты, по-видимому, независимы, и в конкретном контексте может выделяться только один из них.

2.4 Кратковременное действие

Конструкция с *kel'tânâ* может описывать кратковременное действие, как в (16)–(18), см. запрет на сочетаемость с адвербиалом большой длительности в (17). Эффект ухода агентивного участника в таких контекстах необязателен: например, из (16), согласно суждениям информантов, не следует, что собака обязательно находилась рядом с соседкой, а затем убежала.

- (16) *mon dor-â kôrăš-e pârâ-kâ-z*
я сторона-ILL сосед-POSS.1SG войти-CVB.SIM-POSS.3SG
pünä pič'i gäne ütâ-sa kel't-i-z.
собака маленький только лаять-CVB оставить-PST-3SG
'Когда ко мне заходила соседка, собака немного полаяла.'

- (17) *pünä odig og minut kad' / *ujbât ütâ-sa*
собака один один минута как всю_ночь лаять-CVB
kel't-i-z.
оставить-PST-3SG
'Собака полаяла где-то минуту / *пролаяла всю ночь.'

- (18) *zämât gäne mânâ-sa sil' s'îâ-sa kel't-i-Ø.*
быстро только идти-CVB мясо есть-CVB оставить-PST-1SG
'Быстренько пошел и поел мяса.'

По-видимому, это же значение реализуется в контекстах восприятия: *kel'tânâ* указывает здесь на то, что экспериенцер воспринимает стимул быстро и второстепенно на фоне иной ситуации. Так, предложение (19) возможно, когда говорящий услышал новость в очереди в магазине, но не когда он участвовал в собрании, на котором приезд артистов обсуждался подробно (заметим, что компонентом ухода агентивного участника такой контраст не объясняется). Предложение (20) указывает на короткую встречу во время праздника, но не на длительное общение (оборот *pič'i gäne* 'только мельком' возможен здесь для выделения семантики краткости, но необязателен).

- (19) *as²-me dor-â art'ist-jos lâkt-o*
 REFL-POSS.1PL сторона-ILL артист-PL прийти-PRS.3PL
šû-sa kâlâ-sa kel't-i-Ø.
 сказать-CVB слышать-CVB оставить-PST-1SG
 'Я краем уха услышала, что к нам придут артисты.'
- (20) *prazdn'ik-ân mon irina-jez (pič'i gâne) a'ž'â-sa*
 праздник-LOC я Ирина-ACC маленький только видеть-CVB
kel't-i-Ø.
 оставить-PST-1SG
 'На празднике я Ирину (только мельком) увидела.'

2.5 Значение 'успеть'

Лексема *kel'tânâ* в сложных глагольных комплексах может приносить значение 'успеть сделать что-либо', ср. его реализацию в (21)–(23). В (21)–(22) разными способами задается ограничение длительности ситуации, а сама ситуация необязательно является кратковременной. В (23) идея малой длительности ситуации аномальна прагматически.

- (21) *mi tros üzä bič'a-sa kel't-i-m, so*
 мы много земляника собирать-CVB оставить-PST-1PL тот
ber-e kânt-i-z.
 зад-ILL заморозить-PST-3SG
 'Мы успели собрать много земляники, потом подморозило.'
- (22) *mi so-lâ s'ot-i-m už kün' sägät-lä, so*
 мы тот-DAT давать-PST-1PL работа три час-DAT тот
les'tâ-sa kel't-i-z odig sägät-sän.
 делать-CVB оставить-PST-3SG один час-TMPR
 'Мы ему дали работу на три часа, он успел сделать за один час.'
- (23) *mon ba'ž'âm pomidor-jos budetâ-sa kel't-i-Ø.*
 я большой помидор-PL растить-CVB оставить-PST-1SG
 'Я успела вырастить большие помидоры [до заморозков или до фитофторы⁵].'

2.6 Обобщение данных

Таким образом, сложные глагольные комплексы с лексемой *kel'tânâ* могут выражать значение длительного нахождения какой-либо сущности в заданной локации в результате произведенного действия, ухода агентивного участника из локации, в которой осуществилась ситуация, кратковременного действия или значение 'успеть сделать что-либо'.

Во многих случаях конструкция допускает несколько интерпретаций. Например, (24) может указывать как на кратковременное действие, так и на то, что субъект успел совершить действие. Предложение (25) может быть понято и как указание на то, что субъект оставил некий результат действия, и в значении 'успеть совершить действие'. Вопрос о том, обусловлен ли набор значений в каждом конкретном примере прагматическими соображениями или семантикой лексического глагола, требует дальнейшего исследования.

(24) *mon maša-jen ôžät vere-s'kâ-sa kel't-i-Ø.*
я Маша-INS мало говорить-DETR-CVВ оставить-PST-1SG
'Я немного поговорила / успела поговорить с Машей.'

(25) *tolon bakč'a-jez gârâ-sa kel't-i-m.*
вчера огород-ACC пахать-CVВ оставить-PST-1PL
'Мы вчера вспахали огород [а сегодня собираемся посадить картошку].'
'Мы вчера успели вспахать огород [пока у нас был доступ к трактору либо до дождя].'

3 Механизм семантического развития

Рассмотрим возможный механизм развития полисемии глагола *kel'tânâ* 'оставить'. Значения длительного нахождения какой-либо сущности в заданной локации и ухода агентивного участника прозрачно связаны с исходными употреблениями *kel'tânâ* (см. примеры в разделе 2.1). Менее тривиально развитие семантики кратковременного действия и значения 'успеть'. В каталоге путей грамматикализации (Kuteva et al. 2019: 251–257, 367–368), а также в

⁵Заболевание растений, приводящее к потере урожая.

типологической базе данных DatSemShift⁶ у глаголов со значением 'оставить' ('leave') и 'остаться' ('remain, stay') таких моделей развития не встретилось.⁷

Семантическая мотивация для описанной модели развития может основываться на том, что в результате осуществления ситуации 'оставить' уменьшается множество объектов, находящихся в некоторой локации. Так, если в ситуации из (26) изначально участвовали говорящий (S) и его сумки (A, B, C, D), то в результате осуществления этой ситуации S и A оказались в одной локации, а B, C и D — в другой.

- (26) *mon as-lām pič'i sumka-jez gāne*
 я REFL-DAT.POSS.1SG маленький сумка-ACC только
kel't-i-∅, muket-jos-āz anaj dor-ān.
 оставить-PST-1SG другой-PL-ACC мать у-LOC
 'Я оставил у себя только маленькую сумку, а остальные вещи — у мамы.'

Аналогично в (27) часть веревки попала не в ту же локацию, что человек и другая часть веревки, а в несколько более абстрактном контексте (28) в разных «локациях» оказались поэт и его работы.

- (27) *ād'žāmi puŋ-ŋos-se ki-ja-s*
 человек конец-PL-ACC.POSS.3SG рука-LOC/ILL.POSS.3SG
kel'to-sa, gozθ-ze vü-e serpalt-e.
 оставить-CVV веревка-ACC.POSS.3SG вода-ILL бросить-PRS.3SG
 'Оставив концы в руке, человек бросает веревку в воду.'
 (КТУ: Kelmakov1978_105-108_shajtanovo_gnezdo)

⁶База данных DatSemShift («Database of Semantic Shifts») доступна по ссылке: <https://datsemshift.ru/> (дата обращения 21.09.2024).

⁷Отдельным вопросом является влияние контактных тюркских идиомов на развитие конструкций, учитывая, что сложные глагольные комплексы в уральских языках Волго-Камского ареала в целом следуют тюркской модели (см. (Bradley 2016) и цитируемую литературу). В (Гращенков 2015: 91–92; Johanson, Csató 2018: 155, 158; Shluinsky 2021) параллелей к татышлинским данным не приводится. Проведенный нами опрос носителей татарского языка в с. Нижнебалтачево, д. Уразгильды и д. Кытки-Елга Татышлинского района показал развитие употреблений, схожих с рассмотренными на удмуртском материале, у глагола *куй* 'класть, помещать, оставлять', имеющего более широкую семантику по сравнению с *kel'tānā* и в т. ч. покрывающего ситуации оставления. В то же время вопрос о том, как связаны исходное значение 'оставить' и описанные семантические расширения, релевантен как в случае калькирования части употреблений татарского глагола, так и в случае независимого развития модели.

- (28) *no as bert = ber-a-z so tros*
 но REFL зад-LOC/ILL-POSS.3SG тот много
už-jos-se kel't-i-z pinal'-l'os-lâ.
 работа-PL-ACC.POSS.3SG оставить-PST-3SG ребенок-PL-DAT
 'Но после себя он [поэт] оставил много работ для детей.'
 (КТУ: ZZP-01082022_EK_Pukrokov)

Идея уменьшения множества объектов в некоторой локации могла способствовать и развитию наблюдаемого нами значения ограниченного небольшого промежутка времени. Требование того, чтобы промежуток времени был именно небольшим, может быть связано с известным в типологии механизмом конвенционализации импликатуры (см., например, (Hopper, Traugott 2003: 78–84; Bybee 2007: 976–979)). В рассматриваемом случае возможный (хотя и необязательный) логический вывод о том, что уменьшение количества некоторой сущности приводит к тому, что ее количество становится малым, может закрепляться как компонент семантики в процессе грамматикализации. Зафиксированное у конструкции с *kel'tânâ* значение 'успеть' также предполагает ограничение времени развития ситуации (той точкой во времени, до наступления которой ситуация успела осуществиться).

4 Заключение

В статье было рассмотрено семантическое развитие глагола *kel'tânâ* 'оставить' в сложных глагольных комплексах в татышлинском говоре удмуртского языка. Набор исходных употреблений удмуртской лексемы близок к соответствующему набору русского глагола оставить. В составе сложных глагольных комплексов *kel'tânâ* может выражать несколько значений. Так, конструкция с этим глаголом указывает на длительное нахождение какой-либо сущности в заданной локации в результате произведенного действия и/или на уход агентивного участника из локации, в которой осуществилась ситуация (во многих случаях, но не всегда выражаются оба этих компонента). Эти модели развития прозрачно связаны с исходной семантикой *kel'tânâ*. Менее тривиальны, в том числе с типологической точки зрения, сдвиги глагола *kel'tânâ* в указание на кратковременное действие либо в значение 'успеть' (также предполагающее ограничение длительно-

сти ситуации). Это направление развития может быть связано со структурой ситуации оставления, результатом которого является уменьшение множества участников в заданной локации, и закрепляться механизмом конвенционализации имплицатуры.

Список условных сокращений

1, 2, 3 — 1-е, 2-е, 3-е лицо; ACC — аккузатив; ADD — аддитивный маркер; CVB — деепричастие; CVB.SIM — деепричастие с семантикой одновременности; DAT — датив; DETR — детранзитивизатор; EMPH — эмфатическая частица; GEN2 — второй генитив (аблатив); ILL — иллатив; INS — инструменталис; LOC — локатив; NMLZ — номинализация; PL — множественное число; POSS — possessивность; PRS — настоящее время; PST — прошедшее время; PST2 — второе прошедшее время; PTCP.ACT — активное причастие; PTCP.PST — причастие прошедшего времени; REFL — рефлексив; SG — единственное число; TMPR — показатель с семантикой промежутка времени.

Литература

- Ившин Л. М., ред. (2019). *Русско-удмуртский словарь. В 2 т. Т. I.* Ижевск: УдмФИЦ УрО РАН.
- Кельмаков В. К. (1975). «Спаренные глаголы в удмуртском языке (на материале кукморского диалекта)». *Вопросы удмуртского языкознания. Вып. 3.* Под ред. В. М. Вахрушева, В. К. Кельмакова, Р. Ш. Насибуллина, С. В. Соколова, Р. И. Яшиной. Ижевск: УдНИИ. 90–105.
- Лыткин В. И., Гуляев Е. С. (1970). *Краткий этимологический словарь коми языка.* М.: Наука.
- Плунгян В. А. (2016). «К типологии перфекта в языках мира: предисловие». *Acta Linguistica Petropolitana* XII.2. 7–36.
- Baidoullina A. (2003). “Татышлинский говор удмуртского языка: фонетика и морфология”. MA thesis. Tartu Ülikool.
- Bradley J. (2016). “Mari converb constructions: productivity and regional variance”. PhD thesis. Vienna: University of Vienna.
- Bybee J. (2007). “Diachronic linguistics”. *The Oxford handbook of cognitive linguistics.* Ed. by D. Geeraerts, H. Cuyckens. Oxford: OUP. 945–987.
- Dahl Ö. (1985). *Tense and Aspect Systems.* Oxford: Basil Blackwell.

- Hopper P., Traugott E. (2003). *Grammaticalization*. Cambridge: CUP.
- Horvath L. (2013). “On the aspectual markers of the Udmurt language: expressions of aspect in dialects”. *Grammatika és kontextus — új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III (Urálistikai tanulmányok 20)*. Ed. by M. Csepregi, K. Kubínyi, J. Sivonen. Budapest: ELTE BTK Finnugor Tanszék. 108–123.
- Johanson L., Csató É. (2018). “Grammaticalization in Turkic”. *Grammaticalization from a typological perspective*. Ed. by H. Narrog, B. Heine. Oxford: OUP. 146–165.
- Kuteva T., Heine B., Hong B., Long H., Narrog H., Rhee S. (2019). *World lexicon of grammaticalization*. Cambridge: CUP.
- Shluinsky A. (2021). “Verb–verb complexes in Turkic languages. Interaction of lexical and delexicalized verbs”. *Verb–verb complexes in Asian languages*. Ed. by T. Kageyama, P. Hook, P. Pardeshi. Oxford: OUP. 397–429.
- Wichmann Y., Uotila T. E., Korhonen M., eds. (1987). *Wotjakischer Wortschatz*. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.